

TIBBIYOTDA RAQAMLASHTIRILGAN O'QUV SIMULYATORLARINI QO'LLASH TAJRIBASI

Oybekova Dilnoza Oybekovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti (TKXU) 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418911>

Maqsad: tibbiyot ta'limi jarayoniga raqamlashtirilgan simulyatorlarni kiritish, foydalanish samaradorligini baholash, ta'lim sifati ta'sirini aniqlash va amaliyotga tadbiiq etish.

Materiallar va metodlar: Tahlil jarayonida 2020–2024-yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalar o'rganildi. Maqolalar turli ilmiy platformalardan, jumladan PubMed, BMC Medical Education, JMIR hamda Web of Science bazalaridan tanlab olindi. Asosiy e'tibor tibbiy ta'limda raqamli simulyatsiyalarni joriy qilish, ularning ta'lim sifati va talabalarning klinik tayyorgarligiga ta'sirini aniqlashga qaratildi.

Natijalar: Tahlil uchun sun'iy intellekt tomonidan ma'lumotlar bazasidan 2024-yil yanvargacha e'lon qilingan barcha ma'lumotlar tanlab olindi. Maqolalardagi asosiy dolzarb muammolar bemor simulyatsiyasi va jarrohlik amaliy ko'nikmalarini o'rganish bilan bog'liq edi. Yana bir maqolada an'anaviy va virtual bemorlar yordamida o'qitish solishtirilib ko'rildi. Bunda 4696 ishtirokchini o'z ichiga olgan 51 ta tadqiqot o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, virtual bemorlar an'anaviy ta'limga nisbatan 95% samaraliroq ekanligi ko'rsatildi. 2022-yil yanvargacha bo'lgan eksperimental maqolalardagi tajribalar shuni ko'rsatdiki, virtual bemorlar bilan ishlagandan so'ng ma'lumot to'plash va tashxis qo'yish holatlari 72% dan oshgan. Bilimlarni qo'llash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari esa 43% ga yaxshilanganligi ta'kidlangan.

Xulosa: Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ta'limni raqamlashtirilgan simulyatorlar bilan integratsiya qilish tibbiyot ta'limining samaradorligini oshiradi. Virtual bemorlar asosidagi o'quv simulyatsiyalari xavfsiz mashg'ulot muhitini yaratadi, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish imkonini beradi hamda talabalar uchun klinik tayyorgarlik darajasini yuqori pog'onaga ko'taradi.